

КЕЛАЖАК МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ: БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИДА УГЛЕРОД ЧИҚИНДИЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ

Халилов Шерзод Ахматович

PhD., в.б.профессор, ISFT институти “Бухгалтерия ҳисоби” кафедраси мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517045>

Аннотация. Ушбу мақолада углерод чиқиндиларини ҳисобга олиш ва уларни бухгалтерия ҳисоби тизимига интеграция қилишнинг илмий-амалий асослари тадқиқ этилган. Мақолада глобал иқлим ўзгаришлари шароитида корхоналарнинг экологик самарадорлигини ошириш, барқарор ривожланиш тамойилларини таъминлаш ва молиявий ҳисоботларда углерод чиқиндиларини шаффоф акс эттиришнинг аҳамияти кенг ёритилган. Углерод ҳисоботини амалга оширишда халқаро стандартлар – GRI, TCFD, ISSB, IFRS –S1,S2 ва CDP каби тизимлар, шунингдек GHG Protocol ва ISO 14064 каби ҳисоблаш методологиялари таҳлил қилинди. Мақолада Ўзбекистон шароитида ҳам миллий ҳисоб тизимини халқаро тажриба билан уйғунлаштирган ҳолда, углерод билан боғлиқ актив ва мажбуриятларни молиявий ҳисоботларда ҳисобга олиш механизмлари таклиф қилинган. Шу мақсадда углерод ҳисоботининг тоифалари (Scope 1, 2, 3), маълумот тўплаш ва ҳисоблаш усуллари, иқтисодий баҳолаш воситалари ҳамда уларни молиявий ҳисобга интеграция қилиш бўйича амалиёт ва жадваллар асосида тизимли ёндашув баён этилган.

Хулоса сифатида, мақолада Ўзбекистонда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш жараёнида углерод ҳисоботини миллий молиявий ҳисобот тизимига босқичма-босқич жорий этишнинг долзарблиги, халқаро стандартларга мос шаффоф ҳисобот моделини шакллантириш зарурлиги илмий асосланган ҳолда асослаб берилган.

Калим сўзлар: яшил иқтисодиёт, углерод ҳисоби, интеграция, IFRS -S1,S2, GHG Protocol.

Кириш. Барчамизга маълумки, ҳозирги кунда глобал исиш ва иқлим ўзгариши инсоният олдида турган энг катта муаммолардан бири бўлиб бормоқда. Глобал исиш – Ер юзидаги ўртача ҳароратнинг узоқ муддатли ўсишидир. Бу жараённинг асосий омилларидан бири антропоген, яъни инсон фаолиятидан келиб чиқадиган газлар, хусусан, углерод диоксиди (CO₂) чиқиндиларидир. Углерод чиқиндилари атмосферада "парник эффекти" яратади, яъни ердан чиқадиган иссиқликни атмосферада ушлаб қолишга ёрдам беради ва шу орқали ҳарорат ошишига олиб келади. Иқлим ўзгариши эса глобал исишнинг кенгрок оқибати бўлиб, у нафақат ҳароратнинг ўсиши, балки ёмғир ёғиши режимининг ўзгариши, музликларнинг эриши, денгиз сатҳининг кўтарилиши ва турли табиий офатлар сонининг кўпайиши билан ҳам намоён бўлади.

Статистик маълумотларни таҳлил қилидиган бўлсак, 2023 йилда глобал CO₂ чиқиндилари 37.01 миллиард метр тонна бўлган бўлса, 2024 йилда улар 1.08% га ошиб, 37.41 миллиард тоннага етган. 1990 йилдан буён эса чиқиндилар 60% дан зиёдга ўсган. Бу ҳолат глобал иқлим сиёсатида кескин чоралар кўриш зарурлигини кўрсатади [6]. 2015 йилдаги Париж иқлим келишувига кўра, 194 давлат 2100 йилгача глобал исишни 1.5–2°C

даражага чеклаш мажбуриятини олди. Ушбу мақсадга эришиш учун "нет-нул" (Net Zero) концепцияси қабул қилиниб, бугунги кунда глобал чиқиндиларнинг 90% и шу мақсад билан қамраб олинган. Хусусан, Хитой, АҚШ, Европа Иттифоқи ва Ҳиндистон каби йирик мамлакатлар чиқинди манбалари бўйича фаол ҳаракат қилмоқда [7].

Адабиётлар шарҳи. Кўплаб илмий тадқиқотлар глобал иқлим ўзгаришига инсон фаолияти, айниқса, фоссил ёқилғилар ёқиши орқали чиқариладиган углерод диоксида (CO_2) ва бошқа иссиқхона газлари асосий таъсир кўрсатишига ишора қилади. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ва бошқа халқаро ташкилотлар томонидан чоп этилган ҳисоботларда, атмосферадаги CO_2 даражасининг ошиб бориши ҳароратнинг ўсиши, иқлим режимларининг ўзгариши ва экологик тизимларга салбий таъсир кўрсатиши қайд этилган [8].

Хорижий олимларнинг илмий ишларида саноатлашув, шаҳарлашув ва транспорт соҳалари асосий эмиссия манбалари сифатида белгиланади. Шунингдек, иқтисодий ўсиш ва энергия сарфи билан эмиссиялар ўртасидаги боғлиқлик турли тадқиқотларда таҳлил этилган. Кейинги тадқиқотлар эса яшил иқтисодиёт, карбон нейтрал сиёсатлар ва қайта тикланувчи энергия манбаларининг эмиссияларни камайтиришдаги ўрнига эътибор қаратмоқда. Шу билан бирга, баъзи адабиётларда ривожланаётган ва ривожланган мамлакатлар ўртасидаги эмиссия масъулияти, "карбон адолати" ва халқаро сиёсий келишувлар муҳокама қилиниб келинмоқда. Жумладан, Камалов ва Тошпўлатовлар атмосферада карбонат ангидрид газининг кўпайиши, асосан, углеводородларни қазиб олиш ва истеъмол қилишнинг ортиши, хусусан, металлургия саноатида иссиқхона эффектига ва кейинчалик глобал иссиқхона сезиларли ҳисса қўшиши таъкидлайдилар [9]. Атанасова ва Найденовлар глобал иссиқхона экстремал об-ҳаво ҳодисаларини, денгиз сатҳининг кўтарилишини ва озиқ-овқат ва сув хавфсизлигига таҳдидларни тезлаштириши ва номуносиб равишда заиф аҳолига таъсир қилиши таъкидлайдилар [10]. Сандоу иқлим ўзгаришининг оқибатлари бутун дунё бўйлаб қишлоқ хўжалик, озиқ-овқат хавфсизлиги ва жаҳон иқтисодиётига катта салбий таъсир кўрсатишига эътибор қаратади [11].

2015 йилда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан Барқарор Ривожланиш Мақсадлари (Sustainable Development Goals - SDGs) қабул қилинганидан бери, бутун дунё бўйлаб экологик муаммоларни ҳал қилиш ва барқарорликни таъминлаш вазифаси тобора долзарб аҳамият касб этмоқда [12]. Натижада, ҳукуматлар компанияларга, айниқса ишлаб чиқариш корхоналарида барқарорлик амалиётларини жорий этиш ҳамда экологик масъулиятни оширишга эътибор қаратмоқда. Хорижилк олимлар Ж.Бао ва З.Дженлар ишлаб чиқариш соҳасида барқарор амалиётларни жорий этиш углерод чиқиндиларини камайтиришда муҳим аҳамият касб этади деб ҳисоблайдилар. Х. Каур Харлин эса инсон фаолияти натижасида келиб чиқадиган иссиқхона газлари чиқиндиларини аниқ ҳисобга олиш ва бошқариш зарурлигини таъкидлашади [13].

Корпоратив Барқарорлик Ҳисобот Бериш Директиваси (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) компаниялардан иссиқхона газлари (GHG) чиқиндилари ҳақида батафсил маълумот ошқор этиш ва барқарорлик амалиётларини ўз бизнес жараёнларига интеграция қилишни талаб қилади [14]. Европанинг Барқарорлик Ҳисобот Бериш Стандартлари (ESRS) эса CSRD'ни қўллаб-қувватлаб, Европа мамлакатлари бўйлаб ҳисобот бериш жараёнини стандартлаштиради [15].

Углерод чиқиндиларини ҳисоблаш методологиялари, шу жумладан, GHG Protocol ва ISO стандартлари асосидаги ёндашувлар ҳам кенг тадқиқ этилмоқда. Шу билан бирга,

глобал углерод чиқиндиларини ҳисоблаш ва уларни ташкилотлар миқёсида аниқлаш, таснифлаш ҳамда ҳисоботларга тўғри интеграция қилиш учун халқаро стандарт ва методологиялардан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этади. Уларнинг энг кенг тарқалганлари куйидагилардан иборат:

1. Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) – энг кўп қўлланиладиган халқаро стандарт бўлиб, у Scope 1 (тўғридан-тўғри), Scope 2 (билвосита энергия), ва Scope 3 (бошқа билвосита) эмиссияларни аниқ таснифлайди ва ҳисоблаш усулларини белгилайди;

2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines – БМТ ҳузуридаги глобал иқлим ўзгариши бўйича экспертлар гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган ва илмий асосдаги ҳисоб-китоб коэффицентлари ва тавсияларни ўз ичига олади;

3. ISO 14064 Standard – углерод чиқиндиларини ҳисоблаш, ҳисобот бериш ва тасдиқлаш (верификация) жараёнларини белгилайдиган халқаро стандарт бўлиб, у бухгалтерия тизими ва экологик бошқарувни интеграция қилиш имконини беради.

4. IFRS S1 – Барқарорлик тўғрисидаги молиявий ахборотни тақдим этиш (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) стандарти барқарор ривожланиш билан боғлиқ молиявий маълумотларни аниқ, мувофиқ ва солиштириш имконини берадиган тарзда тақдим этиш учун умумий талабларни белгилайди.

5. IFRS S2 – Иқлимга оид ахборотни тақдим этиш (Climate-related Disclosures) стандарти корхоналар томонидан иқлим ўзгариши билан боғлиқ хавфлар ва имкониятлар тўғрисида маълумот бериш талабларини белгилайди.

Маълумки, 2018 йилда Ўзбекистон Париж келишувини ратификация қилиб, 2030 йилга қадар ЯИМ бирлигига тўғри келадиган иссиқхона газлари (GHG) чиқиндиларини 2010 йил даражасига нисбатан 10% га камайтириш мажбуриятини олди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сонли “2019-2030 йиллар учун “Яшил иқтисодиётга ўтиш стратегияси” Қарори доирасида мамлакат электр энергияси ишлаб чиқаришда қайта тикланувчи энергия манбалари улушини 30% дан ошириш белгиланди [1].

Юқоридаги мақсадларга эришиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 2 декабрдаги РҚ-436-сонли “2030 йилгача Ўзбекистонда “яшил” иқтисодиётга ўтиш бўйича чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш тўғрисида”ги қарори [2] ҳамда 2023 йил 29 сентябрдаги РҚ-514-сонли ““Яшил” иқтисодиётга ўтиш жараёнини бошқариш тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, ушбу соҳадаги ислохотларнинг самарадорлигини ошириш ҳамда бошқарув тизимини такомиллаштириш белгиланган [3]. Шунингдек, 2024 йил 30 ноябрда қабул қилинган РҚ-800-сонли ““Яшил” иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарор билан, ушбу соҳада давлат сиёсати ва амалий чора-тадбирлар самарадорлигини оширишга қаратилган миллий концепция тасдиқланган [4]. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2024 йил 5 июндаги РҚ-213-сонли ““Яшил” иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан, ушбу жараённинг очиқлиги ва самарадорлигини таъминлашга қаратилган аниқ механизмлар жорий этилмокда [5]. Ушбу чора-тадбирлар, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сонли “2019-2030 йиллар учун “Яшил иқтисодиётга ўтиш стратегияси”ги қарори билан тасдиқланган миллий

стратегия доирасида амалга оширилиб, мамлакатнинг барқарор ривожланиш йўлидаги саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлашга хизмат қилмоқда.

Натижа. Сўнги йилларда мамлакатимизда "яшил" иқтисодиётга ўтиш, углерод чиқиндиларини камайтириш, экологик шаффоқликни таъминлаш ва ҳисобот тизимларини жорий этиш бўйича муҳим ислохотлар амалга оширилмоқда. Лекин бу жараёни самарали ташкил этиш учун халқаро тажрибани чуқур ўрганиш ва амалий жорий этиш муҳим аҳамиятга эга. Жумладан, АҚШ, Европа Иттифоқи, Буюк Британия, Жанубий Корея, Малайзия ва Сингапур каби давлатлар "яшил" иқтисодиёт стратегияси доирасида углерод ҳисобини мажбурий ҳисобот ва молиявий тизимларга интеграция қилган. Барқарор ривожланиш ва экологик масъулиятни таъминлаш мақсадида ташкилотлар ўз фаолиятининг атроф-муҳитга таъсирини баҳолашга эътибор қаратмоқда. Хусусан, атмосферага чиқариладиган углерод миқдорини аниқ ҳисоблаб, уни иқтисодий фаолият билан боғлаш орқали экологик ва молиявий ҳисоботлар уйғунлаштирилмоқда. Бу жараён "углерод ҳисобини бухгалтерия ҳисобига интеграция қилиш" деб аталади.

Интеграциядан мақсад чиқиндилар миқдорини ҳисоблаш, иқтисодий баҳолаш ва молиявий ҳисоботда акс эттиришдир. Бу орқали ташкилот углерод харажатлари, активлари ва мажбуриятлари бўйича аниқ маълумотга эга бўлиб, уларни камайтиришга қаратилган самарали қарорлар қабул қилади. Бухгалтерия ҳисобида углерод чиқиндиларини аниқлаш, уларни иқтисодий баҳолаш ва молиявий ҳисоботлар тизимига самарали интеграция қилиш механизмларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади (1-расм).

1-расм. Углерод чиқиндиларини таснифлаш, баҳолаш ва бухгалтерия ҳисобига интеграция қилиш жараёни

Корхоналар фаолиятида углерод (карбон) чиқиндиларини ҳисобга олиш нафақат экологик, балки молиявий ҳисобот тизимида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Углерод билан боғлиқ хавфлар ва имкониятлар барқарор молиявий бошқарувнинг ажралмас қисмига айланмоқда. Шу боис, бухгалтерия ҳисобида углерод активлари ва мажбуриятларини аниқлаш ва уларни ҳисоботларда акс эттириш долзарб масала сифатида қаралади. Углерод билан боғлиқ ҳисобий элементлар асосан қуйидаги йўналишларда ифода топади:

- Карбон активлари корхона томонидан эгалланган, келгусида молиявий фойда келтирадиган активлар сифатида углерод кредитлари (carbon credits), углерод камайтиришга оид лойиҳаларга инвестициялар, тозалаш технологиялари ва энергия самардорлиги активларини келтириш мумкин.

Карбон мажбуриятлари эса корхонанинг келгусидаги эмиссиялар учун тўлов ёки

компенсация мажбуриятларидир. Мисол сифатида уларга углерод солиғига тўланадиган суммалар, савдо тизимлари орқали сотиб олиниши керак бўлган карбон квоталари, мажбурий экологик талабларга жавоб бериш харажатларини киритишш мумкин. Углерод билан боғлиқ ушбу актив ва мажбуриятлар IFRS (International Financial Reporting Standards) ва IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets каби стандартлар доирасида баҳоланиши мумкин. Масалан, агар корхона мажбурий тартибда эмиссия квоталарини сотиб олиши шарт бўлса, ушбу ҳолат эҳтимолый мажбурият сифатида ҳисобга олинади.

Бухгалтерия ҳисобида углерод чиқиндиларини акс эттириш орқали қуйидаги натижаларга эришиш мумкин бўлади:

- Корхонанинг экологик хавфларга дучорлик даражаси аниқланади;
- Инвестор ва манфаатдор томонларга барқарорликка оид молиявий таваккалчиликлар очикланади;
- Корхонанинг углерод изи камайтириш стратегиялари молиявий ҳисоботлар билан уйғунлаштирилади.

Шу билан бирга, халқаро ҳисобот стандартлари асосида тайёрланган барқарорлик ҳисоботлари ҳам бухгалтерия ҳисобининг кенгайтирилган қисми сифатида қарала бошланди. Бу ҳисоботлар GRI, TCFD, ва ISSB каби стандартлар орқали молиявий ва экологик маълумотларни узвий боғлашни назарда тутди.

Углерод чиқиндиларини ҳисобга олишда миллий ва халқаро ёндашувларни уйғунлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Корхоналарнинг бухгалтерия ҳисобида углерод билан боғлиқ актив ва мажбуриятларни тўғри таснифлаш, уларни халқаро стандартларга мос равишда акс эттириш ҳисоботларнинг шаффофлиги ва солиштириш имкониятини оширади. Қуйида келтирилган жадвалда Ўзбекистон миллий ҳисоб тизимидаги шартли счетлар ва уларга мос равишда IFRS стандартлари бўйича тоифалар таққосланган ҳолда келтирилган.

1-жадвал

Углерод билан боғлиқ актив ва мажбуриятларни миллий ва халқаро молиявий ҳисобот стандартлари асосида таққослаш

Категория	Миллий ҳисоб	Қисқача тавсиф	IFRS бўйича акс эттирилиши	IFRS стандартлари
Активлар	0107-Экологик ускуналар	Кам чиқиндили ишлаб чиқариш ускуналари ва филтрлар	Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ускуналари	IAS 16 – PPE
	1540 – Углерод кредитлари	Корхона томонидан сотиб олинган, эмиссияни камайтириш ҳуқуқини	Карбон кредитлар (ТМЗ ёки номоддий активлар)	IAS 38 / IAS 2

		берувчи углерод кредитлари		
	1150 – Карбон самарадорлик лойиҳалари	Углеродни камайтиришга қаратилган лойиҳаларга инвестициялар	Капиталлаштирилган "яшил" лойиҳа харажатлари	IAS 38 / IFRS 6
	1215 – Углерод ҳисоблаш тизимлари	Эмиссия мониторинги ва ҳисоблаш ускуналари	Мониторинг ва ўлчов ускуналари	IAS 16
Мажбуриятлар	6210 – Карбон солиқлари бўйича мажбуриятлар	Давлат белгилаган карбон солиғини тўлаш мажбурияти	Углерод чиқиндилари учун солиқ тўлаш мажбуриятлари	IAS 37
	6260 – Карбон квота мажбуриятлари	Эмиссия лимитига амал қилиш учун квоталарни сотиб олиш мажбурияти	Углерод чиқиндилари учун эмиссия квоталарини сотиб олиш мажбурияти	IAS 37 / IFRIC 3
	6275 – Иқлим хавфлари бўйича эҳтимолий резервлар	Карбон мажбуриятлар ва экологик хатарларга қарши эҳтимолий провизиялар	Атроф-муҳит нормаларига мувофиқликни таъминлаш учун олдиндан ҳисоб-китоб қилиниб, молиявий ҳисобда резерв сифатида ажратиладиган маблағлар	IAS 37
Харажатлар	9411 – Карбон ҳисоблаш харажатлари	Углерод ҳисоботи, текширув ва ҳисоблаш жараёнларига сарфлар	Ҳисобот тайёрлаш ва ҳисоб-китоб харажатлари	IAS 1 / IAS 38

Тавсия этилаётган счётлар миллий ҳисоб тизимида корхоналарнинг углерод чиқиндиларини ҳисобга олишда уларнинг табиатга таъсирини камайтириш ва экологик масъулиятини ақс эттиришда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, углерод чиқиндиларини ҳисобга олиш ва улар

бўйича ҳисобот тайёрлашда халқаро стандартларга таяниш корхоналарнинг барқарор ривожланишга бўлган ёндашувини мустаҳкамлайди. Бу нафақат экологик масъулиятни таъминлайди, балки манфаатдор томонлар учун ишончли, солиштириш мумкин бўлган ва шаффоф молиявий ахборот тақдим этиш имконини беради. GRI, TCFD, ISSB каби халқаро ҳисобот тизимларидан фойдаланиш орқали корхоналар ўз фаолиятининг углерод изини аниқ кўрсатиш, чиқиндиларни камайтириш бўйича стратегик мақсадларни белгилаш ҳамда иқлим хавфларини самарали бошқариш имкониятига эга бўлади.

Ўзбекистон шароитида эса, бундай ҳисобот тизимларини жорий этиш корхоналарнинг экологик таъсирини назорат қилиш, инвестиция муҳитини яхшилаш, экспорт салоҳиятини ошириш ва халқаро бозор талабларига мослашиш имконини яратади. Бу эса мамлакатнинг “яшил иқтисодиёт” тамойилларига ўтиш жараёнида стратегик асос бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019–2030 йиллар учун “Яшил иқтисодиётга ўтиш стратегияси”ни тасдиқлаш тўғрисидаги ПҚ-4477-сонли Қарор. Тошкент, 2019 йил 4 октябрь. <https://lex.uz/uz/docs/-4539502>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2030 йилгача Ўзбекистонда “яшил” иқтисодиётга ўтиш бўйича чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш тўғрисидаги ПҚ-436-сон Қарори. Тошкент, 2020 йил 2 декабрь. <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш жараёнини бошқариш тизимини таъкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида. ПҚ-514-сон Қарори. Тошкент, 2023 йил 29 сентябрь 2023 й. <https://lex.uz/uz/docs/-6622631>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти. (2024). “Яшил” иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги қарор. PQ–800-сон, 2024 йил 30 ноябрь. <https://lex.uz/uz/docs/-7245895>
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти. (2024). “Яшил” иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор. PQ–213-сон, 2024 йил 5 июнь. <https://lex.uz/ru/docs/6956101>
6. Statista (2023). *Global carbon dioxide (CO₂) emissions from 1965 to 2022 (in billion metric tons)*. <https://www.statista.com/statistics/276629/global-co2-emissions/>
7. Gebrechorkos, Y. E., Hülsmann, S., & Kabat, P. (2018). Global warming of 1.5 °C and 2 °C: Diverse policies for diverse futures. *Nature Climate Change*, 8, 1037–1043. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0091-3>
8. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (n.d.). *Official Website of the IPCC*. Retrieved from <https://www.ipcc.ch>
9. Kamalov, B. A., & Toshpulatov, A. M. U. (2025). *The Issue of Climate Change: Causes, Consequences and Countermeasures*. *Journal of Global Warming and Climate Change*, 1(1), 1–6. DOI: <https://doi.org/10.47363/jgwcc%2F2025%281%29102>
10. Atanasova, A., & Naydenov, K. (2025). *Perceptions of the Barriers to the Implementation of a Successful Climate Change Policy in Bulgaria*. *Climate*, 13(2), 40.
11. Sandow, B., Issaka, A., & Appiah, D. O. (2025). *Climate-Smart Agriculture and Poverty Reduction in Ejisu-Juaben Municipality of Ghana*. *African Journal of Climate Change and*

Resource Sustainability, 4(1), 57–73.

12. European Union. (2022). *Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting*. Official Journal of the European Union, L 322/15. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464>
13. Kaur, K., Pasavalapi, J., Haddad, Y., & Sakonitis, K. (2023). Greenhouse gas emission accounting in energy systems: Methods and strategies. *Energy Science*, 17(1), 1–10.
14. Worldometer. (2024). *Uzbekistan CO₂ Emissions*. Retrieved from <https://www.worldometers.info/co2-emissions/uzbekistan-co2-emissions/>
15. United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations General Assembly, Resolution A/RES/70/1. <https://sdgs.un.org/2030agenda>